

**JAHONDA AYOL JURNALISTLAR BILAN BOG'LIQ
DISKRIMINATIV HARAKATLAR IZOHI: STATISTIKA, SHARHLAR**

Elamanova Dilbar G'ayratjon qizi

O'zJOKU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola dunyo bo'ylab jurnalist ayollar duch keladigan muammolarga bag'ishlangan bo'lib, unda jurnalistik faoliyatda gender masalalari diskriminativ va stereotipik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ayol jurnalistlar bilan bog'liq muammoli holatlar statistikasi izohlanadi.

Kalit so'zlar. Gender, stereotip, diskriminatsiya, stress, jismoniy zo'ravonlik, ruhiy bosim, so'z erkinligi, senzura.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab ayol jurnalistlarning haq-huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, ularga qarshi diskriminativ va jinoiy holatlarga barham berish, jurnalistik sohada faoliyat olib boradigan xotin-qizlarning mehnatini munosib e'tirof etish funksiyasini bajaruvchi yuzlab mahalliy va xalqaro tashkilotlar va harakatlar faoliyat olib bormoqda. Ular orasida quyidagilar mavjud: 1.Xalqaro ayollar media fondi;

- 2.Jurnalistikadagi ayollar koalitsiyasi;
- 3.Tinchlik va inson huquqlari uchun ayollar jamg'armasi;
- 4.Ommaviy axborot vositalaridagi Afrika ayollari (AWiM);
- 5.Jurnalistika va ayollar simpoziumi (JAWS);
- 6.Ayollar kino jurnalistlari ittifoqi;
- 7.Jurnalist ayollar uyushmasi;
- 8.Xalqaro ayollar media fondi;
- 9.Milliy matbuot ayollar federatsiyasi

Biroq ayol jurnalistlarning, umuman, jurnalistlarning muhofazasi, haq-huquq va erkinliklari, daxlsizligi haqida oli boriladigan doimiy targ'ibot-tashviqot ishlari, g'oyaviy kampaniyalar mavjudligiga qaramay OAV xodimlarining hayotiga tahdid butun dunyo bo'ylab uchramoqda. Dunyodagi eng xavfli kasblar reytingida kuchli o'nlikni jurnalist kasbi yakunlab berishidan ham ma'lumki, demokratiya, farovonlik, so'z erkinligi, korrupsiyadan holiligi va shunga o'xshash ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan mamlakatlarda ham ijtimoiy tarmoqlarni bloklash, jurnalistlar va boshqa ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan ta'qib va tahdidlar tez-tez uchrab turadi.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Skandinaviya mintaqasi jurnalistlarning deyarli 50 foizi onlayn tajovuz, og'zaki haqoratlarni, shu jumladan, jiddiy o'lim tahdidlarini boshidan kechirgan. Holbuki, mazkur mintaqadagi Norvegiya, Daniya va Finlandiya kabi davlatlar xalqaro so'z va matbuot erkinligi reytinglarida eng yuqori o'rinlarni egallagan.

Qirg'izistonlik jurnalist, filologiya fanlari doktori Kuban Mambetaliyev 2003-yilda Xalqaro Jurnalistlar Federatsiyasi tomonidan "Jurnalist faoliyatining xavfsizligi" mavzusida tashkil etilgan xalqaro konferensiyadagi chiqishida "xavfsizlik – jurnalist faoliyati doirasidagi shunchalar muhim omilki, uning to'laqonli ta'minlangani vazifaning to'liq, sifatli, tez va mas'uliyat bilan bajarilishiga ta'sir qilishini" ta'kidlagan. Butun dunyo bo'ylab jurnalistlar hayoti bilan bog'liq shu kabi xavf-xatarlar mavjud bir paytda shundoq ham jamiyatning barcha jabhalarida u yoki bu darajada diskriminativ vaziyatlarga duch keladigan ayol jurnalistlarning xavfsizligi masalasi dolzarb bo'lib qoldi.

Uzoq yillar davomida Pokistondagi mahalliy va xalqaro jurnalistlarning faoliyati va ularning xavfsizligi masalalarini ilmiy tadqiq etgan olim Xalqaro media va kommunikatsiya tadqiqotlari assosiatsiyasi rahbari Dr. Sadia Jamilning bu boradagi qarashlari yuqoridagi izlanuvchilar tomonidan taklif etilgan variantlarni yanada

takomillashtirishga xizmat qiladi. Olima quyidagi turlarni o'z tadqiqoti doirasida ilgari suradi:

1. jismoniy xavflar - o'ldirish, o'g'irlash, hibsga olish, qamoqqa olish, jismoniy yoki jinsiy tajovuz, zo'rlash, jarohatlar va boshqalar.

2. psixologik xavflar - stress va bosim.

3. moliyaviy xavflar - ishning ishonchsizligi, ish haqi miqdoridagi nomutanosiblik va ishni majburiy tugatish tahdidi.

4. Huquqiy xavflar - jurnalistlarga qarshi jinoyatlar uchun jazosizlikning mavjudligi kiradi; jurnalistlarga nisbatan adolatsiz sud; manipulyatsiya, jurnalistlarga qarshi qonunlar mavjudligi.

5. Ijtimoiy va hissiy xavflar - tashvish, qo'rquv, tushkunlik va o'zini o'zi qadrlashning pasayishi.

6. Genderga xos xavflar - jurnalist o'z jinsi tufayli duch kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni

7. Raqamli xavflar - buzg'unchilik, haqoratli yoki tahdidli elektron pochta yoki mobil xabarlar tufayli yuzaga keladigan onlayn tahdidlar va ijtimoiy tarmoqlardagi haqoratli fikrlar.

8. Ommaviy xavflar - mahalliy jamoatchilikning vasiylikdagi jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik, axloqsiz va haqoratli munosabati.

2018-yilda dunyoning turli mamlakatlarida ayol jurnalistlar bilan yuza beradigan va ular aksariyat duch keladigan muammolar ustida ishlash maqsadida "Jurnalistikadagi ayollar koalitsiyasi" nomli global qo'llab-quvvatlash tashkiloti tuzilib, faoliyat yurita boshladi. Uning asoschisi, pokistonlik jurnalist Kiran Nazish edi.

Tergovchi jurnalist va Ayollar Media Markazining „Qamal ostidagi ayollar“ dasturi rahbari Lauren Vulfning so'zlariga ko'ra, ayol jurnalistlar o'zlarining erkak hamkasblariga nisbatan alohida xavf-xatarlarga duch kelishadi va ular ish joyida onlayn tazyiq yoki jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lish ehtimoli ko'proqdir.

Jurnalistlarni himoya qilish qo‘mitasi tomonidan 2017-yil 20-dekabrda e‘lon qilingan hisobotga ko‘ra, 2017-yilda dunyo bo‘ylab 42 nafar jurnalist o‘z mehnat faoliyati sababli o‘ldirilgan, bu taqdiri ayanchli yakunlangan jurnalistlarning 81 foizi erkaklardir.

2019-yilgacha gender nomutanosibligi muammosi va muvaffaqiyat ko‘rsatkichlarida ayollar sonining kamligi tendensiyasi davom etdi. British Journalism Awards 2019dan so‘ng mukofotlanganlar orasida ayollar sonining ozchilik ekanligi bir qancha muhokamalarga sabab bo‘ldi va bu norozilik Words By Women Awards mukofotining qayta tiklanishiga sabab bo‘ldi.

Ayol jurnalistlar bilan bog‘liq ko‘p uchraydigan bir qancha xavf turlari mavjud bo‘lib, ular xavfli sharoitda yoki axborot bo‘limida ishlayaptimi, baribir jismoniy tajovuz, jinsiy kamsitish, jinsiy zo‘ravonlik, zo‘rlash va hatto qotillik xavfiga duch kelishadi. Ular nafaqat o‘zlari yoritishga urinayotgan holatlar qahramonlarining, balki manbalar, hamkasblar va boshqalarning hujumlariga nisbatan ham zaifdirlar.

Xalqaro News Safety Institute (INSI) tashabbusi bilan Xalqaro Ayollar Media Jamg‘armasi (IWMA) bilan hamkorlikda va YuNESKO ko‘magida o‘tkazilgan 2014-yilda mingga yaqin jurnalistlar ishtirokida o‘tkazilgan so‘rov natijalari shuni ko‘rsatdiki, ayollarning deyarli uchdan ikki qismi tadqiqot ish joyida qo‘rqitish, tahdid yoki suiiste‘mlik bilan bog‘liq turli muammolarni boshdan kechirgan.

2012-yildan 2016-yilgacha bo‘lgan davrda YuNESKO Bosh direktori 38 ayol jurnalistning o‘ldirilganini qoraladi, bu jinoyat qurbonlari bo‘lgan jurnalist ayollar barcha jurnalistlarning 7 foizini tashkil qiladi.

O‘ldirilgan ayol jurnalistlarning ulushi ularning ommaviy axborot vositalari xodimlari orasidagi umumiy ulushiga nisbatan ancha past. Bu katta gender tafovut, ehtimol, muhim zarbalarni yorituvchi va mojarolar, urush zonalari yoki qo‘zg‘olonlar yoki siyosat va jinoyat kabi mavzular haqida reportajlar olib boradigan ayol jurnalistlarning kamligi natijasidir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibining 2017-yil sentyabr oyidagi ma'ruzasi ayol jurnalistlar xavfsizligini mustahkamlashga gender-nozik yondashuvni ilgari surish yo'lini aniq mezonlab beradi. 2016-yilda Yevropa Kengashi Vazirlar Qo'mitasi jurnalistika va jurnalistlar, shu bilan birgalikda, boshqa ommaviy axborot vositalari xodimlarining xavfsizligini himoya qilish bo'yicha CM/Rec(2016)4 tavsiyanomasini qabul qildi. Xuddi shu yili IPDC kengashi YuNESKO Bosh direktorining hisobotiga gender ma'lumotlarini kiritishni so'radi.

Jurnalistikadagi ayollar koalitsiyasining hisobotida ta'kidlanishicha, 2019-yilning birinchi olti oyi davomida ayol jurnalistlar yilning har ikki kunida turli muammoli hujumga uchragan. Hisobotda 85 ta holat ro'yxatga olingan bo'lib, ularda ham uch nafar jurnalist ayol o'ldirilgan. Unda ta'kidlanishicha, yilning birinchi olti oyi davomida dunyo bo'ylab 35 nafar jurnalist ayol qamoqxonalarga olingan. Hujjatlangan barcha holatlarning taxminan 20 foizi onlayn ta'qib bilan bog'liq edi.

Xalqaro News Safety Institute (INSI) tashabbusi bilan Xalqaro Ayollar Media Jamg'armasi (IWFM) bilan hamkorlikda va YuNESKO ko'magida 2014-yilda 1000 ga yaqin jurnalistlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, so'rovnomada ishtirok etgan ayollarning deyarli uchdan ikki qismi ish joyida qo'rqitish yoki kamsitish kabi holatlarni boshdan kechirgan.

2012-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrda YuNESKO Bosh direktori 38 ayol jurnalistning o'ldirilganini qoraladi, bu o'ldirilgan barcha jurnalistlarning 7 foizini tashkil qiladi.

Jurnalistikadagi ayollar koalitsiyasi hisobotiga ko'ra, huquqiy ta'qiblar ayol jurnalistlar uchun eng katta tahdiddir. Joriy yilning shu paytgacha kamida 72 ta qonuniy tazyiq holatlari CFWIJga xabar qilingan. Qamoqqa olishlar soni qo'shilsa, jurnalistlarni nishonga olish va ovozini o'chirish uchun huquq tizimidan qanday qilib noto'g'ri foydalanish, ayol jurnalistlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi aniq bo'ladi.

Yana bir katta muammo internetda va ish joyida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ta'qiblardir. Ayollarning ta'qib qilishining jinsiy tabiati odatda misoginiyadan kelib

chiqadi, buni zo‘rlash tahdidlarining ko‘p holatlari va ayol jurnalistlarni tuhmat qilish va tahqirlash uchun foydalanilgan shahvoniy manipulyatsiya qilingan fotosuratlar va videolar tasdiqlaydi.

Ayol jurnalistlarga nisbatan “qo‘shaloq hujum” yana ko‘rinib turibdi: ular jinsi va kasbi uchun nishonga olingan. Shu sababli, ayol jurnalistlar duchor bo‘ladigan xavfning gender tarkibiy qismlariga e‘tibor qaratish juda muhimdir. Jurnalist ayollarning onlayn yoki oflayn rejimda duch keladigan ta‘qiblari ularning so‘z erkinligi huquqiga tahdid soladi va ommaviy axborot vositalaridagi fikrlar xilma-xilligini cheklaydi.

Oxirgi yigirma yil davomida ayollar ommaviy axborot vositalari xodimlarining ish sharoitlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ayollar ba‘zan yangiliklar bo‘limida dushmanlikka duch kelishadi, bu qisman gender tengligi va ta‘qiblar haqida xabar berish mexanizmlari bilan bog‘liq tashkiliy siyosatning yo‘qligi bilan izohlanishi mumkin.

Ayollarning yetakchilik vazifalaridagi ishtirokini kengaytirishga oid ijobiy tajribalarni ommalashtirish Quruq bayonotlar gender tengligiga erishishda natija bermaydi, ayniqsa, ayollarga nisbatan bevosita yoki bilvosita kamsitishlar uchrab turadigan muhitda. Shu bois ham xorijiy mamlakatlar kasaba uyushmalari ayollarning yetakchilik vazifalaridagi ishtirokini yanada kuchaytirish maqsadida quyidagi kabi dasturiy harakatlar, ijobiy chora-tadbirlarni amalga tatbiq etmoqda:

- ayollarga ijroiya va boshqaruv organlarida zaxira yoki qo‘shimcha o‘rinlar ajratish;

- kongresslar, ijroiya va boshqaruv organlari, qo‘mitalar, muzokara guruhlari, ta‘lim va malaka oshirish dasturlarida va boshqalarda ayollar ishtiroki bo‘yicha kvota yoki muayyan miqdoriy mezon belgilash;

- mutanosiblik tamoyiliga amal qilish;

- qo‘sh nomzod, ya’ni kasaba uyushmalari saylovlarida nomzodlar ro‘yxatiga bir paytning o‘zida ayol va erkaklarni kiritish.

Gender tengligini qo'llab-quvvatlash: Kasaba uyushmalari uchun ma'lumotlar to'plami. Xalqaro Mehnat Tashkiloti.

Internetda ayol-jurnalistlar va OAV xodimlariga tahdidlar oshayotganligidan xavotirlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining OAV erkinligi masalalari bo'yicha Vakilligining Idorasi (EXHT Vakilligi Idorasi) 2015 yilda Internetda gender asosda jurnalistlarni ta'qib qilishga qarshi kurashish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish tashabbusi bilan chiqdi. Mazkur muhokama "Internetda ayol-jurnalistlar xavfsizligi" yoki # SOFJO1 loyihasini amalga oshirishga turtki bo'ldi.

"Chegarasiz muxbirlar" tashkilotining 2021-yil 8-mart kuni taqdim etgan hisobotida aytilishicha, aksariyat jurnalist ayollar jinsiy tajovuz bilan yuzlashayotganidan arz qilgan. Respondentlarning 85 foizi muntazam bosim ostida ekanini bildirgan. So'rov ishtirokchilarining 30 foizi jinsiy zo'ravonlik nishoniga aylanganini ma'lum qilgan. Qariyb 80 foiz jurnalist ayollarda stress holati, 65 foizida qo'rquv hamda 30 foizida depressiya qayd etilgan. Ularning 50 foizga yaqini o'z hayotiga tajovuz ehtimolidan xavotirda. 11 foizi uyini tark etishga majbur bo'lgan.

"Jurnalistikani tahdidlardan himoya qilish birinchi navbatdagi burchimizdir. Genderlararo tazyiq, jinsiy zo'ravonlik va hujumlar tahdidlarning bir qismidir. Jurnalist ayollarning ikki karra ko'proq tahdid bilan yuzlashayotganini, turli frontlarda o'zlarini o'zlari himoya qilishga mahkum ekanini his etish og'ir. Ko'p tomonlama tahdidlar ishxonada ham, uning tashqarisida ham jurnalist ayollarni tahlika bilan yuzlashtirmoqda", - deydi "Chegarasiz muxbirlar" tashkilotining Bosh kotibi Kristof Deluar.

Jurnalist ayollarga tazyiq internetda ham chuqur ildiz otgan. Respondentlarning to'rttdan uch qismi onlayn bosimlarga uchraganini ma'lum qilgan. Natijada, jurnalist ayollarning qariyb 50 foizi internetdagi faoliyatida o'z-o'zini senzura bilan boshqarishga majbur bo'lgan. Ularning 43 foizi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasini vaqtincha yoki butunlay yopishga qaror qilgan. Erkak jurnalistlar yetakchilik qiladigan sport, siyosat va inson huquqlari yo'nalishida ayol kadrlarning paydo bo'lishi ham

bosim va tahdidlarni kuchaytirgani qayd etilgan. Hisobot 112 mamlakatdan 150 nafar jurnalist ayollar ishtirok etgan so'rovnoma natijalari asosida tayyorlangan¹.

Jurnalistlar faoliyatiga tahdid holatlari bilan bog'liq jinoiy va diskriminativ holatlarning butun dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan say-harakatlarga qaramay urchib borayotgani mavzuning ahamiyatini isbotlaydi va mazkur sohada qilinadigan ishlarining hali ko'p ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Carlsson, U., Poyhtari, R. Words of Introduction. The assault of journalism: Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Nordicom. University of Gothenburg, 2017. –P. 13.
2. <https://www.journalism.co.uk/news/the-coalition-for-women-in-journalism-is-creating-a-network-of-support-based-on-mentorship/s2/a711138/>
3. Mijatović, Dunja. 2016. New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female Journalists. Edited by Becky Gardiner. Vienna: Office of the Representative on Freedom of the Media, Organization for Security and Co-operation in Europe. Available
4. ¹ <https://en.unesco.org/unesco-condemns-killing-of-journalists>
5. ¹ Ya.Mamatova, S.Sulaymanova, tuzuvchilar. Oltin o'rtalik sari: O'zbekiston OAVda gender munosabatlari. O'quv qo'llanma.- T.
6. ¹ Safety of Female Journalists Online (#SOFJO) project of the Office of the OSCE RFoM, <https://www.osce.org/fom/sofjo>.

¹ <https://www.amerikaovozi.com/a/5808162.html>